

ALEKSANDR ARKADEVICH FAYNBERG – IJODNING YORQIN
YULDUZI

Abdishukurova Jasmina Dilshod qizi

jasminaabdishukurova2108gmail.com

Xorijiy til va adabiyot fakulteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18535474>

Annotatsiya: Ushbu maqolada rusiyzabon o'zbek shoiri Aleksandr Arkadevich Faynberg hayoti, ijodi, ilmiy ishlari, tarjimalari, keng yoritilgan. Bundan tashqari shoir she'rlarining ildiz mohiyatini anglash maqsadida ilmiy tahlilardan misollar keltirilgan.

Abstract: This article aims to provide information about the life, work, scientific works, and translations of the Russian-speaking Uzbek poet Alexandr Arkadevich Feinberg. In addition, examples of scientific analysis are presented in order to understand the root essence of Feinberg's poems.

Аннотация: В данной статье широко освещены жизнь, творчество, научные труды, переводы русскоязычного узбекского поэта Александра Аркадьевича Фейнберга. Кроме того, представлены примеры научного анализа, позволяющие понять основную суть стихотворений поэта.

Kalit so'zlar: Aleksandr Faynberg, badiiy tarjima, she'rlar, mahoratli ssenariynavis.

Keywords: Alexandr Feinberg, literary translation, poems, skilled screenwriter.

Ключевые слова: Александр Фейнберг, художественный перевод, стихи, искусный сценарист.

Adabiyot va san'at bu - ajralmas tushuncha, negaki adabiyot taassurotni boyitishni, undan keng foydalanishni talab qilsa, bu o'rinda san'at g'oyaviy ustun va g'ayrioddiy bo'lish kerak ekanligini singdiradi. Darhaqiqat, bu ikkisi ham mohiyatan bir-biriga anchayin yaqin va bog'liq. Aynan shu o'rinda, XX asr rus va o'zbek xalqining ardoqli shoiri, mohir tarjimon, qobiliyatli ssenariynavis Aleksandr Faynberg ijodiy merosiga yuzlanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aleksandr Faynberg 1939-yil 2-noyabrda Toshkentda tug'ilgan, otasi - Arkadiy Lvovich Faynberg, onasi - Anastasiya Aleksandrovna. Faynberg o'z yashash joyida yetti yillik maktab ta'limini olgach, Toshkent topografiya universitetida o'qiy boshlaydi. Bir muddat Tojikistonda harbiy xizmatni o'tab kelgandan so'ng, filologiya va tillarni o'qitish sohasining jurnalistika fakultetida o'qishini davom ettiradi. Universitetni tamomlagach, "Toshkent Universiteti" gazeta tahririyat bo'limida dastlabki ish faoliyatini olib boradi. Shu vaqt mobaynida Faynberg she'r

yoziş bilan bir qatorda, mohir tarjimonlik qobiliyati bilan turkiy tillar asoschisi, buyuk shoir - Alisher Navoiy asarlarini, bundan tashqari Erkin Vohidov hamda Abdulla Oripov kabi bir necha buyuk o'zbek shoirlarining she'rlarini chet tillariga tarjima qilib, o'zbek adabiyotshunosligi ravnaqiga hissa qo'shdi.

Shoirning ko'plab she'rlari va she'riy to'plamlari "Smena", „Yoshlik“, „Yangi dunyo“, „Sharq yulduzi“, „Yangi Volga“ jurnallarida hamda xorijiy mamlakatlar: AQSh, Kanada, Isroilning davriy nashrlarida chop etilgan [1]. Faynberg "Velosiped yo'laklari" (1965), "Etyud" (1967), "Soniya" (1969), "She'rlar" (1977), "Olis ko'priklar" (1978), "Osmon muhri" (1982), "Qisqa to'lqin" (1983), "Yoymato'r" (1986), "Erkin sonetlar" (1990), "Yig'lama yo'l" (1997), "Priisk" (2000), "Varaq" (2008), ikki jildli she'riy to'plamlar (2009) kabi kitoblar yaratdi. **ALEKSANDR FAYNBERGNI O'Z SHE'RLARIDA RUS VA YEVROPA IJODKORLARINING ENG MUHIM BADIYY QARASHLARINI MUJASSAMLASHTIRGAN, HAMDA SHARQ TAJRIBASIDAN HAM UNUMLI FOYDALANA OLGAN SHOIR SIFATIDA E'TIROF ETISH MUMKIN.** SHOIR, ijodida rangbaranglik va shaffoflikka asosiy urg'uni qaratadi, bu esa o'z vaqtida uning ijodi keng ommaga yoyilishini va kelajak avlodlar uchun muhim adabiy meros bo'lib qolishini ta'minladi. U, asosan, insoniylik va mehr-oqibatlik tushunchalarini ilgari surdi. Yaqin tarixdagi murakkab damlarda ham jipslikni saqlash kerak ekanligini o'z she'rlarida astoydil uqtirishga intildi.

Nelar ro'y bermoqda men bilan, bilmam,

Vaqt otni surdimi aziz mukarram.

Qirq yoshimda o'ttiz yoshday shod, xurram,

Ellikda – ellikning yarmiday ko'rkam.

Tasavvurga sig'mas qaysi xato yo'l,

Gunohlarim chizib borar taqdirim.

Men yosharib boryapman yilma – yil,

Do'stim, nima kutar mendan oxirim?

Yuqorida aks etgan she'rdan bilish mumkinki, Faynberg ijodi falsafiy hamda chuqur mazmunda ekanligi bilan ham uzoq davrlar osha she'riyat ixlosmandlarini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Bu she'r orqali shoir umr lahzalari, vaqtning shiddatli tarzda o'tib borayotgani haqida so'zlayotganini yaqqol sezish mumkin.

Faynberg ijodidagi rangbaranglikni uning yaratgan asarlarida yaqqol ko'rish mumkin. Masalan, uning "Ruboiy tori" dostoni hajviy uslubda yozilgan bo'lib, unda o'zbek choyxonalari to'la iqtidor bilan yoritib berilgan. Asarlaridagi samimiylik sabab Faynberg xalq qalbidan chuqur joy olgan.

Faynberg ijodining muhim qismini badiiy tarjima tashkil etadi. O'zbek she'riyatini mukammal bilgan shoir Navoiy g'azallari, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Omon Matjon va boshqa o'zbek shoirlarining she'r va dostonlarini rus tiliga tarjima qilgan [2]. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning mashhur "Ruhlar isyoni" dostoni ham Faynberg tarjimasi ostida 1983-yil Moskva shahrida „Sovetskiy pisatel“ nashriyotida chop etilgan. Toshkentda esa o'zbek shoirlari Abdulla Oripov, Xosiyat Rustamova, Omon Matjon hamda Sirojiddin Sayyid ijodidan tarjimalar jamlanmasi "Oqqushlar galasi" to'plamida bosmadan chiqdi [3]. Bundan tashqari shoir ssenariy yaratishda ham yetarlicha mahoratga ega bo'lib, o'z muallifligi ostida bir qancha filmlar suratga olgan. Bunga "Mening akam", "Jazirama oftob tagida", "Qandahorda toblanganlar" va boshqalar misol bo'la oladi. Faynberg nafaqat badiiy filmlar, balki multifilmlar ssenaristi sifatida ham e'tirofqa loyiq. Uning rahbarligida 20 dan ortiq bolalar uchun filmlar yaratilib, televidenyega taqdim etilgan va ular hozirgacha o'zining tomoshabinlariga ega. 1999-yilda esa uning ssenariysi bo'yicha "Osmondagi stadion" filmi „Paxtakor“ futbol jamoasining avtohalokatda halok bo'lganining yigirma yilligi munosabati bilan suratga olingan va 1979-yilda „Paxtakor“ jamoasi haqida yozilgan qo'shig'i yangragan. Faynberg bir necha yil davomida Toshkentda O'zbekiston yosh yozuvchilari seminariga rahbarlik qilgan. „Issiq quyosh ostidagi uy“ (1977, „O'zbekfilm“) filmining ssenariy muallifi sifatida faoliyat olib borgan. O'zbekiston xalq shoiri, Kinematografiya uyushmasi a'zosi Aleksandr Faynberg Rossiya Prezidenti Farmoni bilan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalarga munosib hissa qo'shganligi uchun 2008-yilda Pushkin medali bilan taqdirlangan [4]. Rus va O'zbek millatlari faxri, hamdo'stlik hamda birdamlik targ'ibotchisi Aleksandr Arkadevich Faynberg 2009-yilda Toshkentda vafot etdi.

Asarlarida o'zbek xalqini yuksak iqtidor bilan tarannum etganligi hamda ibratli adabiy meros qoldirganligi boisidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "O'zbekiston xalq shoiri" faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Serqirra ijod sohibi – Faynberg – vafotidan so'ng uning xotirasini abadiylashtirish maqsadida shu kungacha tadbirlar, targ'ibot ishlari, tanlovlar hamda ilmiy anjumanlar o'tkazilib kelinmoqda. Shuningdek, yangidan qad ko'targan Adiblar xiyobonida buyuk va mahoratli adabiyot namoyondalari qatorida Aleksandr Faynberg haykali ham o'rnatildi. Yoshlar tomonidan shoir hayot yo'li va ijodini keng targ'ib qilish maqsadida oliy ta'lim muassasalarida "Faynberg stipendiyasi" joriy qilindi [5]. Bundan ko'zlangan birinchi sabab, shoir xotirasini abadiyatga muxrlash bo'lsa, ikkinchisi, Aleksandr Faynberg kabi iste'dodli yoshlarni yetishib chiqishi uchun imkoniyatlar yaratishdir

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizova, D. (2024). Qalbi o'zbek rus shoiri Aleksandr hayotiga bir nazar [A look at the life of the Uzbek-Russian poet Alexander]. Theory and Analytical Aspects of Recent Research, 23, 1–4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10849125>.
2. Faynberg, A. (n.d.). Ruhlar isyoni [Rebellion of the spirits]. Russian State Library.
3. Jo'rayeva, G. (2020). Aleksandr Arkadevich Faynberg hayoti va ijodini o'rganish bo'yicha [On the study of the life and work of Alexander Arkadyevich Feinberg]. (pp. 6–8). Tashkent.
4. Wikipedia contributors. (n.d.). Aleksandr Faynberg. In Wikipedia, O'zbekcha. Retrieved February 4, 2026, from https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Faynberg.

